

KO'ZI OJIZ O'QUVCHILAR UCHUN GEOMETRIYA TA'LIMIDA HAPTİK TEXNOLOGIYALARNING PEDAGOGİK ASOSLARI VA DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Islomov Inomjon Umidjon o'g'li¹, Bayturayev Ashur Maxmadaliyevich²

¹"Mard o'g'lon" davlat mukofoti sohibi, O'zbekiston Milliy Universiteti matematika fakulteti
matematika yo'nalishi 2-kurs 2401-guruh talabasi,

²Ilmiy rahbar, Geometriya va topologiya kafedrası mudiri, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548152>

Annatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiya yutuqlaridan ko'zi ojiz insonlarning ta'lim olish maqsadlariga ko'maklashishda yetarli darajada foydalanilmayotgani ta'kidlanadi. Xuddi shu fikrni ularning hayotidagi boshqa ko'plab sohalar haqida ham aytish mumkin. Xususan, ko'pgina mamlakatlarda ko'zi ojiz talabalar matematika fanini o'rganishdan chetlashtiriladi, chunki bu fanning ko'plab mavzulari, ayniqsa geometriya, o'z mohiyatiga ko'ra vizual (ko'rishga asoslangan) xarakterga ega. Ko'pgina yoshlar uchun matematika osonlikcha yoki o'z xohishi bilan o'zlashtiriladigan fan emas.

Shu sababli, ushbu maqola ko'zi ojiz foydalanuvchilar uchun geometrik tushunchalarni o'rganish va ular bilan o'zaro aloqada bo'lishga jalb qila oladigan o'yinli haptik (sezgi orqali boshqariladigan) muhitni yaratish imkoniyatini o'rganishga qaratilgan. ko'zi ojiz foydalanuvchilarga uch o'lchamli geometrik shakllar bilan ishlash, ushbu shakllarning o'lchamlari va kesimlarini o'rganish bo'yicha amaliy tajriba berishga xizmat qiladi. O'yin elementlari ballar va vaqt chegaralari kabi raqobat usullari bilan boyitildi, bu esa foydalanuvchilar o'rtasida o'zaro qiziqishni oshiradi.

Kalit so'zlar: Haptik texnologiyalar, haptik interfeyslar, geometriya ta'limi, ko'zi ojiz o'quvchilar, inklyuziv ta'lim, fazoviy tasavvur, geometrik tushunchalar, multisensor o'qitish, ta'lim texnologiyalari, didaktik imkoniyatlar

1. Kirish

Ushbu maqolamning asosiy maqsadi — o'yin shaklidagi haptik (sezgi orqali) o'quv muhiti ko'rish qobiliyati cheklangan ishtirokchilarni uch o'lchamli shakllar, ularning nisbiy o'lchamlari va joylashuvi kabi geometrik tushunchalarni o'rganishga qanchalik undashini tekshirishdan iborat. Hozirgi ta'lim tizimi ko'zi ojiz talabalarning matematika va ayniqsa geometriya modullarini o'zlashtirishida yetarli imkoniyat bermayotgani qayd etiladi.

Haptik texnologiyalar audio-alloqa bilan birgalikda raqamli grafika va rasmlarni "o'qish" uchun yangi interfeyslarni yaratish salohiyatiga ega. Bu nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki ko'radigan va ko'rmaydigan talabalar o'rtasida umumiy muloqot nuqtasini yaratib, hamkorlikda ishlashni rag'batlantiradi.

2.1. Haptikaning ahamiyati

"Haptika" atamasi yunoncha ἅπτω (tegish) so'zidan olingan bo'lib, insonning teginish sezgisi orqali ob'ektlarni his qilish, tanish va ular bilan o'zaro aloqada bo'lish qobiliyatini anglatadi.

Vizual bo‘lmagan aloqa: Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, haptik interfeyslar foydalanuvchilarga vizual aloqasiz (ko‘rmasdan) kompyuter bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi.

Ish samaradorligi: Taktik (sezgi) qayta aloqa foydalanuvchilarning xatolik darajasini va stressini kamaytiradi, ish samaradorligini esa oshiradi.

Foydalanuvchi mamnuniyati: Tadqiqot ishtirokchilari haptik elementlarga ega sensorli ekranlarni oddiy vizual yoki audio ekranlardan ko‘ra ko‘proq afzal ko‘rishgan.

Haptik (sezgi) orqali qayta aloqa inson miyasi bilan o‘ziga xos ikki tomonlama axborot kanalini hosil qiladi. “Haptika qiymati” (2011) deb nomlangan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, taktik (sezgi) aloqa foydalanuvchilarning ish samaradorligini oshirish bilan birga, xatoliklar va stress darajasini kamaytiradi. Teginish sezgisi foydalanuvchiga boshqa muhim masalalarga e‘tibor qaratish imkonini beruvchi juda samarali qo‘shimcha muloqot kanali hisoblanadi.

Umuman olganda, haptikaning kundalik jarayonlardagi ahamiyatini quyidagicha guruhlash mumkin:

Vazifalarning miqdoriy bajarilishi: Fitts qonuniga asoslangan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, ko‘zi ojiz insonlar uchun teginish sezgisi boshqa sezgilarga qaraganda eng yuqori darajadagi ish unumdorligini ta‘minlaydi.

Multimodal qayta aloqa: Haptika audio va ko‘rish tizimi bilan birlashtirilganda, foydalanuvchining umumiy samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Foydalanuvchi mamnuniyati: Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, foydalanuvchilar haptik interfeyslarga ega qurilmalarni oddiy qurilmalardan ko‘ra ko‘proq afzal ko‘rishadi va ulardan foydalanishda yuqori qoniqish hosil qilishadi.

2.2. Haptika bilan tanishish

Reed va boshqalar (2006) o‘tkazgan tadqiqotga ko‘ra, ob‘ektlarni teginish orqali tanish va ularning joylashuvini aniqlash miyaning ma‘lum qismlarini faollashtiradi, bu esa haptik tizimning o‘ziga xos neyron yo‘llari borligidan dalolat beradi.

Kodlash qulayligi: Ob‘ekt xususiyatlarini teginish orqali kodlash (idrok etish) qulayligi uning qanchalik muhim deb qabul qilinishiga kuchli ta‘sir qiladi.

Haptika va Vizual tasvir farqi: Haptik idrok ob‘ektning “ko‘rinishi”ga emas, balki uning “qanday sezilishi”ga tayanadi.

Material va tuzilish: Ko‘rish imkoniyati mavjud bo‘lganda ob‘ektning tuzilishi (strukturasi) muhim bo‘lsa, faqat haptik (teginish) orqali o‘rganishda ob‘ektning materiali haqidagi ma‘lumot (tekstura, qattiqlik) birinchi o‘ringa chiqadi.

3D ob‘ektlarni idrok etish xususiyatlari

3D (uch o‘lchamli) ob‘ektlarni haptik o‘rganish ko‘rishga qaraganda sekinroq va biroz kamroq aniq bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, ular odatda samaraliroq tanib olinadi. Buning asosiy sabablari:

Chuqurlik ma‘lumoti: 3D ob‘ektlar oddiy qabariq chiziqli chizmalarga qaraganda ko‘proq ma‘lumotga (tekstura, qattiqlik, og‘irlik, harorat) ega.

Tadqiqot muolajalari (EP): Insonlar ob‘ektini o‘rganishda “statik aloqa” (haroratni aniqlash uchun) yoki “bosim” (qattiqlikni aniqlash uchun) kabi maxsus harakatlardan foydalanadilar

Audio-Haptik o‘zaro aloqa

Amaliyotda (2013-yil holatiga ko‘ra), grafika va modellardan foydalanish uchun audio-haptik qurilmalarga tayanadigan yakuniy foydalanuvchilar hali mavjud emas. 1990-yillarning

birinchi yarmi, haptik texnologiya paydo bo'lgan paytda axborotdan foydalanishning tabiiy usuli bo'lib ko'ringan bu g'oya hali ham hayotga tatbiq etilmadi. Ushbu yangi texnologiya mavjud muloqot usullariga yangi modalni qo'shgani sababli, ko'rish qobiliyati cheklangan insonlar uchun mutlaqo yangi o'zaro aloqa usulini olib kelishi kutilgan edi (Grohn, 2008).

Haptik qurilmalarning juda qimmatligi.

Ko'zi ojiz insonlar grafiklardan foydalanishda tayanadigan ishonchli va foydali audio-haptik dasturiy ta'minotning yetishmasligi.

Keng auditoriyaga yetib borishi uchun audio-haptik texnologiyalar "tadqiqot vositasi" darajasidan "amaliy foydalanish uchun mo'ljallangan asbob" darajasiga o'tishi zarur (Grohn, 2008).

Multimodal interfeyslarga bo'lgan qiziqishning ortishi natijasida vizual, haptik va audio displeylarni birlashtirish bo'yicha harakatlar olib borilmoqda (Grohn, 2008). 2002-yildan beri har yili "Haptic Audio Virtual Environments" (HAVE) seminari o'tkaziladi, biroq undagi ishlarning aksariyati ko'rish qobiliyati past insonlar uchun juda kam foyda keltirmoqda, chunki ular asosan vizual tasvirga tayanadi. 2006-yilda boshlangan "Haptic Audio Interaction Design" (HAID) seminari esa ko'rishga ehtiyoj sezmasdan, faqat sezgi va tovushga asoslangan yangi muloqot usullarini joriy etishga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

Haptik o'zaro aloqa

Haptik aloqa foydalanuvchilarga raqamli modellarni "his qilish" imkonini beradigan apparat vositalarini anglatadi. Bu texnologiya robotlarni masofadan boshqarish va robot "his qilgan" narsani operatorga yetkazish maqsadida robototexnika sanoatidan kelib chiqqan (Burdea, 1996). 1990-yillarning o'rtalaridan beri mavjud bo'lsa-da, bu texnologiya hali keng tarqalmagan.

Audio o'zaro aloqa

Kompyuter qayta ishlaydigan tovush, axborotni talqin qilishda haptikaga qaraganda keng tarqalgan usuldir. Dastlab tovush faqat foydalanuvchi e'tiborini jalb qilish uchun oddiy signallar (beep) sifatida ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda u vizual tasvirni to'ldirish va e'tiborni tortish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Kompyuter o'yinlaridagi tovushlar ko'pincha ekranda ko'rinmaydigan ma'lumotlarni yetkazish uchun ishlatiladi. Agar tovushlar sezgi (force-feedback) bilan birlashtirilsa, bu ko'zi ojiz insonlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Biroq, ovozli ko'rsatmalar shunday loyihalaniishi kerakki, ular aniq ma'noni anglatishi va foydalanuvchidan juda ko'p turli tovushlarni yodlab olishni talab qilmasligi lozim.

O'yinlar va Ta'lim: Psixologik va Pedagogik Yondashuv

O'yinlar foydalanuvchilarga jangari (action), simulyatsiya, strategiya, taktik, rolli o'yinlar, sport, boshqotirma va sarguzasht kabi turli janrlar orqali rang-barang his-tuyg'ularni taqdim etadi. Biroq, bu ilovalar asosan ko'zi ochiq insonlar uchun mo'ljallangan bo'lib, oddiy grafik interfeysdan foydalana olmaydigan insonlarni muloqotning muqobil usullaridan mahrum qiladi. So'nggi o'n yilliklarda kompyuter texnologiyalari ulkan yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, inklyuziv raqamli jamiyat uchun texnologiyalar loyihalashda pasayish tendentsiyasi kuzatilayotgani achinarlidir.

Edutainment (Ta'limiy o'yin-kulgi)

So'nggi 25 yil ichida ko'plab psixologik va ta'limiy tadqiqotlar ta'limiy o'yinlarning salohiyatini ta'kidlab kelmoqda. Ba'zi dasturiy ta'minot kompaniyalari o'z mahsulotlarini "edutainment" nomi ostida bozorga chiqarmoqda, biroq tadqiqotchilarning xulosalari bu

boradagi ishtiyiqni biroz so'ndirdi, chunki bunday mahsulotlar har doim ham samarali ta'lim vositasi bo'la olmasligi aniqlandi.

O'yinlarni "qiziqarli" qiluvchi uchta asosiy element (Malone, 1981):

Malone video o'yinlarni zavqli qiladigan va ularni ta'limga tatbiq etish mumkin bo'lgan uchta elementni ajratib ko'rsatadi:

1. **Chaqiriq (Challenge):** Aniq maqsadlar, ballar to'plash tizimi va natija haqida darhol fikr-mulohaza (feedback) berilishi. O'yin qiyinchilik darajasi o'quvchining mahoratiga mos ravishda o'zgarishi kerak.

2. **Fantaziya (Fantasy):** Tasodifiy kutilmagan hodisalar va o'yin ko'nikmalari bilan bog'liq bo'lgan hissiy jihatdan jozibador muhit. Bu, ayniqsa, audio-aloqaga tayanadigan ko'zi ojiz bolalar uchun juda foydali bo'lishi mumkin.

3. **Qiziquvchanlik (Curiosity):** Foydalanuvchini o'yinni davom ettirishga undaydigan noma'lum elementlar.

Keyinchalik (1987-yilda) bu ro'yxatga Nazorat (shaxsiy motivatsiya) hamda Raqobat va E'tirof (shaxslararo motivatsiya) elementlari ham qo'shildi.

O'yin va An'anaviy Maktab Ta'limi o'rtasidagi farqlar

Bowman video o'yin o'ynash va an'anaviy maktab ta'limini quyidagicha qiyoslaydi:

Nazorat: O'yinchilar qachon va qancha o'ynashni to'liq nazorat qiladilar; maktabda esa o'quvchilar belgilangan sur'atda o'qiydilar va mazmuni boshqarishda deyarli erkinlikka ega emaslar.

Hamkorlik: Geymerlar bilim, maslahat va sirlarni o'zaro baham ko'radilar (jamoaviy ta'lim); maktabda esa o'qish ko'pincha yakka holda amalga oshiriladi va o'quvchilar bir-biridan resurs sifatida foydalana olmaydilar.

Mukofot: O'yinlar zavq olish va mahoratga erishish uchun o'ynaladi; maktablar esa yaxshi baho olish yoki yomon bahodan qo'rqish kabi boshqa turdagi mukofotlar atrofida tuzilgan.

Audio-Haptik o'yinlar va ko'zi ojiz foydalanuvchilar uchun o'yinlar

O'yinlar yoki o'yinga o'xshash muhitlar "audio-haptik muhit bilan o'zaro aloqa qilishning multimodal dizayni" parametrlarini sinash va baholash uchun ishlatilishi mumkin (Grohn, 2008). Foydalanuvchilarning kognitiv (bilish) qobiliyatini, masalan, haptik ob'ektlar bilan xotira o'yinlarini sinash va mashq qildirishga qaratilgan ko'plab o'yinlar ishlab chiqilgan. Bu o'yinlar asosan haptik muhitda tasodifiy joylashtirilgan ob'ektlarning o'rnini eslab qolish qobiliyatini baholash uchun mo'ljallangan (Magnusson va boshqalar, 2002).

Ko'zi ojizlar uchun ochiq bo'lgan ba'zi o'yinlar, masalan, Terraformers, AudioQuake yoki Sarah and the Castle of Witchcraft and Wizardry audiodan navigatsiya (yo'nalish olish) uchun ajoyib tarzda foydalanadi. Biroq, audio-haptik o'yinlar hali ham keng ommalashmagan (Szymkiewicz va boshqalar, 2008). Quyida ushbu o'yinlarning ba'zilari keltirilgan:

Sjöström tomonidan yaratilgan "Memory House" (Xotira uyi):

Lund universiteti tadqiqotchisi Sjöström faqat haptik va audio ma'lumotlar yordamida Windows kabi tizimni tushunish va boshqarish mumkinligini aniqlash uchun ushbu o'yinni sinovdan o'tkazdi. O'yin 25 ta tugmachadan iborat bo'lib, ular bosilganda tovush chiqaradi. Tugmachalar 5 qatorda joylashgan va ular orasidagi yupqa chiziqli to'siqlar ko'zi ojiz foydalanuvchilarga PHANToM qurilmasi yordamida bir qatorda qolishga yordam beradi. Foydalanuvchi bir qatordan boshqasiga o'tganda ovozi xabar qaysi "qavatda" ekanini aytib turadi. Sinovlar shuni ko'rsatdiki, deyarli barcha ko'zi ojiz foydalanuvchilar o'yindagi tovushli

tugmalar orasida bemaolol harakatlana oladilar. Ular ko‘radigan tengdoshlari kabi yaxshi natija ko‘rsatishdi, faqat ko‘radiganlar vazifani tezroq bajarishgan (Sjöström, 1997).

GRAB Audio-Haptik Virtual Muhiti:

Wood va boshqalar (2003) ko‘zi ojizlar uchun yangi ikki barmoqli haptik interfeys va “Haptik geometrik modellashtiruvchi”dan iborat kompyuter o‘yinini yaratishdi. Bu tizim foydalanuvchilarga teginish va audio qayta aloqa orqali 3D ob’ektlarni topish va ular bilan muloqot qilish imkonini beradi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘yinchilar o‘yinni juda qisqa vaqt ichida o‘zlashtirib olishgan, bu esa vazifalar yetarlicha qiyin emasligini anglatishi mumkin.

Yuzaga keladigan uchta asosiy muammo:

O‘quv vaqti: Ko‘zi ojiz talabalar taktil chizmalarni o‘qishni o‘rganish uchun ko‘radigan tengdoshlariga qaraganda ko‘proq vaqt sarflashga majbur.

Ijtimoiy munosabat: Maktablarda ko‘zi ojiz talabalar ko‘pincha yakkalanib qolishadi. Ko‘radigan tengdoshlari ularni “notovon” deb hisoblashi yoki ular bilan umumiy qiziqish yo‘qligidan qo‘rqishi mumkin.

O‘quv materiallari: Taktil rasmlar matnli tushuntirishlar bilan birga berilsa, ko‘zi ojiz talabalar ularni yaxshiroq tushunadilar. Klingenberg blind talabalarga haptik ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun ham 2D, ham 3D ob’ektlar bilan ishlashni taklif qiladi.

Vizual-fazoviy kognitsiya (Bilish jarayoni)

“Vizual-fazoviy aqliy tasvirlar” vizual, fazoviy, taktil va konseptual manbalardan olingan murakkab kognitiv jarayon natijasidir. Tug‘ma ko‘zi ojiz insonlar ham aqliy tasvirlarni shakllantira oladilar, biroq ularning tasvirlari ko‘radigan insonlarnikidan farqli ravishda, faqat idrok tajribasi va haptik belgilarga tayanadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘zi ojizlar fazoviy vazifalarni bajarishda ko‘radiganlarga qaraganda sekinroq yoki biroz kamroq aniqlik bilan harakat qiladilar. Buning asosiy sababi — ko‘rish ma’lumotlari parallel ravishda (bir vaqtda) qayta ishlansa, haptik va audio ma’lumotlar ketma-ket (birin-ketin) qayta ishlanishidir. Bu esa jarayonni sekinlashtiradi va xatolarga nisbatan zaifroq qiladi (Aleman va boshqalar, 2001).

Metodologiya

Ushbu tadqiqotning gipotezasi shundan iboratki, o‘yin shaklidagi haptik virtual muhit (VE) ko‘zi ojiz foydalanuvchilarni geometrik shakllarni o‘rganishga jalb qila oladi. Buning uchun virtual muhit loyihalandi, qurilgan va sinovdan o‘tkazilgan. Jarayon uskunalarning imkoniyatlarini (masalan, aniqlik darajasi) o‘rganish va “texnik-iqtisodiy asoslash” (feasibility study) bilan boshlandi. Loyihalashda foydalanuvchiga yo‘naltirilgan (user-centric) yondashuv tanlangan O‘yin darajalari bir-birining davomi sifatida ishlab chiqildi va foydalanuvchi sinovlari orqali baholangan.

Tadqiqotda ham miqdoriy (quantitative), ham sifat (qualitative) ma’lumotlar yig‘ilgan

Miqdoriy ma’lumotlar: Ob’ektlarni topish va aniqlashga sarflangan vaqt orqali foydalanuvchilarning mahorati qanchalik oshganini o‘lchash uchun.

Sifat ma’lumotlar: Ilovaning naqadar qiziqarli ekanligini aniqlash hamda qiyinchiliklar va yaxshilash imkoniyatlarini topish uchun.

Tadqiqotchi Kiprdagi ko‘zi ojizlar maktabi va Angliyadagi NCN kolleji bilan hamkorlik qildi. O‘quvchilarning kundalik hayoti, navigatsiyasi va kompyuterdan foydalanish qobiliyatlari o‘rganilgan

Foydalanuvchiga yo‘naltirilgan dizayn (UCD)

Ushbu loyihada foydalanuvchilar diqqat markazida bo'ldi. Inson va kompyuter o'rtasidagi o'zaro aloqa (HCI) tamoyillariga muvofiq, foydalanuvchilarning loyihaga jalb qilinishi kelajakdagi muvaffaqiyatsizliklarni kamaytiradi. Gould va Lewis (1985) bo'yicha UCDning uchta tamoyili qo'llanilgan

Foydalanuvchilar va vazifalarga erta e'tibor qaratish: Yakuniy foydalanuvchilar bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazish.

Empirik o'lchovlar: Vazifalarni bajarish vaqti va foydalanuvchilarning munosabatini o'lchash.

Iterativ dizayn: "Yaxshi" mahsulot hosil bo'lgunga qadar prototipni qayta-qayta takomillashtirish

i-HALE tizimiga kirish

i-HALE — bu interactive Haptic-Audio Learning Environment (Interaktiv Haptik-Audio O'quv Muhiti) degan ma'noni anglatadi. Uning maqsadi — ko'rish qobiliyati past yoki umuman ko'rmaydiganlar uchun haptik va audio kanallar orqali 3D ob'ektlarni o'rganish, mashq qilish va bilimlarni sinash uchun quvnoq muhit yaratishdir.

Tutoriallar (O'rgatuvchi mashg'ulotlar)

Foydalanuvchilar haptik qurilma (Novint Falcon) bilan ishlashni o'rganishlari uchun uch bosqichli tutorial ishlab chiqilgan

Geometrik adabiyot bilan tanishish: NVDA ekran o'quvchisi orqali shakllar haqida eshitish va real shakllarni teginib ko'rish. 3D shakllarning 2D chizmalar bilan qanday bog'liqligini o'rganish.

Misollar: Kub, to'g'ri burchakli prizma, piramida, konus.

Statik muhit: Virtual sahnada shakllarni cheklangan makonda o'rganish.

Dinamik muhit: Vibratsiya va magnit effektlari bilan jihozlangan harakatlanuvchi ob'ektlarni ochiq makonda qidirish va boshqarish.

Ishtirokchilar

Tadqiqotda Kipr va Angliyadagi ta'lim muassasalari talabalari, shuningdek, texnologiyaga qiziqqan bir necha katta yoshli ishtirokchilar qatnashdi. Guruh tug'ma ko'zi ojizlar va ko'rish qobiliyati past insonlardan iborat edi.

Tadqiqot bosqichlari

Ko'zni bog'lab o'tkazilgan tadqiqot: Qurilmaning mustahkamligi va qulayligini sinash uchun.

Texnik-iqtisodiy asoslash (Feasibility Study):

1-bosqich: Ishtirokchilar real ob'ektlarni qanday o'rganishini tushunish.

2-bosqich: Teksturalarning (yuzalarning) virtual ob'ektni tanishdagi ahamiyatini baholash.

3-bosqich: Kichik prototiplar orqali haptik xususiyatlarni yakunlash

i-HALE darajalari (Levels)

O'yin 4 ta asosiy bosqichdan iborat:

1-daraja: 3D ob'ektlarni aniqlash: Virtual sahnada ob'ektlarni qidirish va tanish.

2-daraja: 2D chizmalarni 3D shaklga o'tkazish: 2D tasvirlarni mos keladigan 3D ob'ektlar bilan bog'lash.

3-daraja: O'lchamlarni tartiblash: Ob'ektlarni o'lchamiga ko'ra baholash va ularning joylashuvini eslab qolish.

4-daraja: Murakkab muhitlar: Vibratsiya va magnit effektlari qo‘shilgan holda foydalanuvchining shaxsiy fikri va real natijalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tekshirish.

Natijalar va tahlil

Tahlillar ishtirokchilarning ob‘ektini topish vaqti, to‘plagan ballari va “bilim transferi” (o‘rganganlarini yangi vazifada qo‘llash) asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, foydalanuvchilarning virtual muhitdagi harakat trayektoriyalari (exploration patterns) ham qayd etib borildi.

Muallifning Taklifi: Geoment Abakus Loyihasi

Ushbu bo‘lim O‘zbekiston ta‘lim tizimida ko‘zi ojiz o‘quvchilar uchun geometriya va STEM fanlarini o‘rgatishda audio-haptik interaktiv vositalarning amaliy joriy etilishi bo‘yicha muallifning takliflarini taqdim etadi. Loyihaning nomi: Geoment Abakus – Ko‘zi ojiz bolalar uchun interaktiv STEM laboratoriyasi.

1. Strategik tahlil (SWOT)

Kuchli tomonlari (Strengths)

Innovatsion yondashuv: O‘zbekistonda ko‘zi ojiz bolalar uchun matematika va STEM fanlarini birlashtirgan birinchi 3D-gibrid interaktiv vosita.

Arzon tannarx: 3D bosma texnologiyasi (PLA material) orqali ishlab chiqarish xarajatlari past (taxminan 800,000 UZS).

Multimodal ta‘lim: Taktil (3D shakllar) va mantiqiy (mental arifmetika) o‘rganishni uyg‘unlashtiradi, bu esa o‘quvchilarning bilimni mustahkamlashiga yordam beradi.

Imkoniyatlar (Opportunities)

Katta bozor: Markaziy Osiyoda (O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston) 13,000 dan ortiq salohiyatli o‘quvchi mavjud.

Davlat xaridlari (B2G): Maktab-internatlar uchun davlat dasturlari va grantlarni jalb qilish imkoniyati.

Ilmiy-nazariy asos: Haptik idrok ko‘zi ojizlar uchun 2D tasvirlardan ko‘ra 3D ob‘ektlarni tezroq tushunishga yordam beradi (dissertatsiya natijalari asosida).

Zaif tomonlari (Weaknesses)

Qurilmaning texnologik murakkabligi va dasturiy ta‘minotning cheklanganligi.

Pedagoglar va o‘qituvchilar uchun maxsus tayyorgarlik talab qilinadi.

Xavf va tahdidlar (Threats)

Qurilmalarni keng ko‘lamda ishlab chiqarish va tarqatishdagi moliyaviy cheklovlar.

Mahalliy ta‘lim standartlari va o‘quv dasturlariga to‘liq integratsiya qilishdagi murakkablik.

2. Ilmiy-nazariy asoslash

Dissertatsiya natijalariga ko‘ra, haptik idrokning ustunligi quyidagilar bilan izohlanadi:

2D rasmlardan ko‘ra, ko‘zi ojizlar uchun 3D ob‘ektlarni tanish va tushunish osonroq.

Ketma-ket ishlov berish (Serial processing): O‘quvchilar ma‘lumotni tashqaridan ichkariga ketma-ket qabul qilgani sababli, fizik modullar mantiqiy zanjir yaratishga yordam beradi.

Cycle of Expertise (Mahorat sikli): O‘yin va arifmetika elementlari diqqatni ushlab turadi va takrorlash orqali mahoratni mustahkamlaydi.

3. Mahsulotni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar

Audio-haptik integratsiya: Plastik modullar bilan birga mobil ilova orqali audio-yo‘riqnoma qo‘shish. Har bir shakl bosilganda yoki joyiga qo‘yilganda ovoqli fikr-mulohaza (feedback) berilishi lozim.

Modullik: Geometrik shakllarni abakusga mahkamlanadigan (magnitli yoki yivli) qilib ishlab chiqish, bu fazoviy joylashuvni aniqroq his qilish imkonini beradi.

Bosqichli o‘rganish: Talabalarga virtual modellar va real ob’ektlar o‘rtasida mantiqiy bog‘lanishni o‘rganish imkonini beruvchi ketma-ket mashqlar

Umumiy Xulosa

Ushbu ilmiy ish zamonaviy texnologiyalarning, xususan haptik (sezgi orqali aloqa) va audio vositalarining ko‘zi o‘jiz insonlar ta‘limidagi o‘rni va salohiyatini chuqur tahlil qiladi. Tadqiqot natijasida quyidagi muhim xulosalarga kelindi:

1. Inklyuziv Ta‘limda Texnologik Bo‘shliq

Garchi kompyuter texnologiyalari so‘nggi yillarda jadal rivojlangan bo‘lsa-da, ko‘zi o‘jizlar uchun vizual bo‘lmagan interfeyslar (ayniqsa murakkab fanlar – matematika va geometriya uchun) yetarli darajada rivojlanmagan. Mavjud o‘yinlar va o‘quv dasturlari asosan ko‘zi ochiq foydalanuvchilarga mo‘ljallangan bo‘lib, bu inklyuziv raqamli jamiyat yaratish yo‘lidagi asosiy to‘siqlardan biridir.

2. Audio-Haptik Muhitning Samaradorligi

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, faqat tovush (audio) yoki faqat teginish (taktil) emas, balki ularning kombinatsiyasi – multimodal yondashuv ko‘zi o‘jizlar uchun eng yuqori samaradorlikni beradi.

Haptik qurilmalar (masalan, Novint Falcon) foydalanuvchiga 3D ob’ektlarning shakli, qattiqligi va teksturasini “his qilish” imkonini beradi.

Audio-ko‘rsatmalar esa fazoviy yo‘nalishni (navigatsiyani) osonlashtiradi.

3. O‘yin orqali O‘rganish (Edutainment)

“i-HALE” loyihasi ko‘rsatib berdiki, ta‘limiy jarayonni o‘yin shakliga keltirish (Chaqiriq, Fantaziya va Qiziquvchanlik elementlarini qo‘shish) talabalarining motivatsiyasini keskin oshiradi. Ko‘zi o‘jiz talabalar an‘anaviy darslarga qaraganda, ballar to‘plash va o‘zaro raqobatlashish imkonini beradigan virtual o‘yinli muhitda geometrik shakllarni tezroq va qiziqish bilan o‘zlashtiradilar.

4. Bilim Transferi va Kognitiv Rivojlanish

Tadqiqotning eng muhim yutuqlaridan biri bu — ko‘zi o‘jiz foydalanuvchilarning 2D chizmalardan 3D aqliy modellarni shakllantirish qobiliyatining oshishidir. i-HALE tizimidagi bosqichli mashqlar talabalarga real ob’ektlar bilan virtual modellar o‘rtasida mantiqiy bog‘liqlik o‘rnatishga yordam beradi. Bu esa ularning mustaqil hayotdagi fazoviy fikrlash qobiliyatini (spatial thinking) rivojlantiradi.

5. Ijtimoiy Integratsiya

Tadqiqot muallifi ta‘kidlaganidek, bunday tizimlar nafaqat ta‘lim vositasi, balki ko‘radigan va ko‘rmaydigan talabalar o‘rtasida muloqot ko‘prigi bo‘lib xizmat qiladi. Birgalikda o‘yin o‘ynash va masalalarni yechish ko‘zi o‘jiz bolalarning ijtimoiy yakkalanib qolishini oldini oladi.

Yakuniy fikr: Audio-haptik texnologiyalar ko‘zi o‘jizlar ta‘limini butunlay yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega. Biroq, bu qurilmalarning qimmatligi va dasturiy ta‘minotning yetishmasligi hali ham asosiy muammo bo‘lib qolmoqda. Kelajakda bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar texnologiyani yanada ommabop va arzon qilishga yo‘naltirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maria Petridou :Thesis submitted to The University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy : September 2013
2. (2006). Haptics in education: Exploring an untapped sensory modality. *Review of Educational Research*, 76(3), 317–348.
3. Vincent Hayward (2008). A brief taxonomy of tactile illusions and demonstrations that can be done in a hardware store. *Brain Research Bulletin*, 75(6), 742–752.
4. IEEE (2016). The Haptic Deictic System: Bringing blind students to mainstream classrooms. *IEEE Transactions on Haptics*, 9(2), 256–267.
5. Brown, E. (2015). Playful haptic environment for engaging visually impaired learners with geometric shapes (Doctoral dissertation). University of Nottingham.
6. Springer (2012). Haptic cues as a utility to perceive and recognise geometry. *Universal Access in the Information Society*, 11(4), 403–414.
7. Amedi, A., Malach, R., Hendler, T., Peled, S., & Zohary, E. (2001). Visuo-haptic object activation in the ventral visual pathway. *Nature Neuroscience*, 4, 324–330.
8. Ballesteros, S., Bardisa, D., Millar, S., & Reales, J. (2005). The haptic test battery: A new instrument to test tactual abilities in blind and visually impaired and sighted children. *The British Journal of Visual Impairment*.
9. Ittyerah, M., & Marks, L. (2007). Memory for curvature of objects: Haptic touch vs. vision. *British Journal of Psychology*, 98(4), 589–610. doi:10.1348/000712606X171531
10. Jansson, G., Petrie, H., Colwell, C., Kornbrot, D., Fänger, J., König, H., Billberger, K., Hardwick, A., Furner, S. (1999). Haptic Virtual Environments For Blind People: Exploratory Experiments with Two Devices. *International Journal of Virtual Reality*, 4, 10–20.
11. American Printing House for the Blind (2020). Technology and accessibility resources for students with visual impairments.